

Міністерство освіти і науки України
Класичний приватний університет

Куявський університет у Влоцлавку

МІЖНАРОДНА
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

**«ЮРИДИЧНІ НАУКИ:
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»**

24–25 червня 2022 р.

Видавничий дім
«Гельветика»
2022

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Голова оргкомітету:

Озаренко В.М. – ректор Класичного приватного університету, доктор наук з державного управління, професор.

Заступник голови:

Покацасва О.В. – перший проректор Класичного приватного університету, доктор юридичних наук, професор.

Члени оргкомітету:

Абакумова Ю.В. – директор Інституту економіки та права Класичного приватного університету, доктор юридичних наук, доцент;

Лукашевич В.Г. – завідувач кафедри кримінального процесу та криміналістики, доктор юридичних наук, професор;

Пальченкова В.М. – професор кафедри конституційного, адміністративного та трудового права Національного університету «Запорізька політехніка», доктор юридичних наук, професор;

Рябчинська О.П. – завідувач кафедри кримінального права Інституту економіки та права Класичного приватного університету, доктор юридичних наук, професор;

Воронова О.В. – завідувач кафедри цивільного, адміністративного та фінансового права Інституту економіки та права Класичного приватного університету, кандидат юридичних наук, доцент;

Макух О.В. – доктор юридичних наук, доцент Інституту економіки та права Класичного приватного університету;

Калайник Н.Г. – доктор педагогічних наук, професор юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, заступник голови підкомітету з питань реформування пенітенціарної системи, діяльності органів виконання покарань та пробації Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності;

Крилова О.В. – кандидат юридичних наук, суддя Апеляційного суду Запорізької області;

Рачинський Р.М. – заступник начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області;

Вісляєв В.В. – проректор з правової роботи - головний юрисконсульт ректорату Класичного приватного університету; заступник голови комітету адвокатської практики Національної асоціації адвокатів України;

dr Wiesław Pędziak – Cuiavian University in Wloclawek.

Юридичні науки: проблеми та перспективи : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 24–25 червня 2022 р. – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2022. – 144 с.

ISBN 978-617-554-009-1

У збірнику представлено стислий виклад доповідей і повідомлень, поданих на міжнародну науково-практичну конференцію «Юридичні науки: проблеми та перспективи», яка відбулась на базі Класичного приватного університету 24–25 червня 2022 р.

УДК 34(063)

ISBN 978-617-554-009-1

© Класичний приватний університет, 2022

ЗМІСТ

НАПРЯМ 1. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Поняття сепаратизму: теоретико-правовий аспект Богонюк Г. І., Садула Л. М.	7
Особливості регламентації військово-морської діяльності у Середньовічній Європі Борисов Є. М.	11
Особливості кримінальних кодексів стародавніх Китаю та Японії Зінченко О. В.	15

НАПРЯМ 2. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Конституційно-правове регулювання особливих правових режимів у європейських країнах Гринчак А. А.	19
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини в системі правозахисної діяльності Корнієнко П. С.	22

НАПРЯМ 3. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Позовна давність як темпоральний регулятор публічно-правових відносин Гуйван П. Д.	26
Концепція «запевнень» та «гарантій» в українському законодавстві Панченко К. Д.	30
Окремі аспекти колізійного регулювання договірних відносин сурогатного материнства в Україні і Литовській Республіці Чернобаєва А. Д.	33

НАПРЯМ 4. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Радянська доба як один з етапів розвитку повітряного й інвестиційного законодавства сучасної України Доденко І. В.	37
---	----

Спрощене позовне провадження у господарському процесі України: сутність та ознаки	
Іванов О. О.	40
Деякі особливості правового регулювання діяльності інститутів спільного інвестування в умовах воєнного стану	
Криштак І. В.	44
Принцип <i>res judicata</i> як складова публічного порядку	
Пільков К. М.	47
Третейське судочинство у сфері господарської діяльності	
Толстих А. Б.	50
Поняття мотивування судового рішення у господарському судочинстві	
Черкез Д. Л.	54

НАПРЯМ 5. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Питання розмежування оригіналів та копій електронних доказів в адміністративному судочинстві	
Будкевич В. А.	60
Особливості адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері охорони природи в Республіці Казахстан: позитивний досвід для України	
Сухоребра Т. І.	63
Окремі питання формування державної політики у сфері доступу до вищої юридичної освіти	
Шемелинець І. І.	67
Органи місцевого самоврядування в системі суб'єктів надання безоплатної правової допомоги	
Шовкун А. А.	69

НАПРЯМ 6. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Особливості кримінально-правової охорони інтелектуальної власності в умовах воєнного стану	
Бологіна А. О.	73
Етико-правові засади суб'єктивного елемента кримінального правопорушення в проєкті КК України	
Вереша Р. В.	76

Війна як детермінанта вчинення кримінальних правопорушень в стані крайньої необхідності Киргізова В. С.	79
Щодо змісту деяких форм об'єктивної сторони торгівлі людьми Козак В. А.	83
Категорія «ефективність освіти» як засіб виміру стану запобігання та протидії злочинності Колеснікова О. В.	86
Відмежування категорій розбою, скоєного військовослужбовцем за ст. 433 ККУ та цивільною особою за ст. 187 ККУ Лосєв Д. Д.	89
Кримінологічний аналіз трендів житлового будівництва та кримінальних правопорушень у цій сфері Пивоваров В. В., Сірець О. О.	91
Протидія корупції як важлива складова політики антикорупційних органів держави Сидоркіна Р. Д.	94

НАПРЯМ 7. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Імплементация міжнародних стандартів в галузі судової експертизи як інструмент реалізації єдиного науково-методичного підходу в судово-експертній діяльності Матвєєвський О. В.	98
Щодо загальних положень реформування кримінальної юстиції як частини реформування правоохоронних органів України Рудь Д. О.	101
Типові вихідні слідчі ситуації, що формуються на початковому етапі розслідування легалізації (відмивання) майна, отриманого злочинним шляхом Тютюнник Р. С.	105
Правовий аспект співробітництва слідчого з оперативними підрозділами Фоменко М. О.	109

НАПРЯМ 8. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Деякі питання міжнародно-правового регулювання захисту
військовополонених

Берегеля І. М., Гайдук Д. П. 113

Міжнародно-правове регулювання захисту
цивільного населення під час збройних конфліктів

Берегеля І. М., Шевченко С. О. 115

Міжнародний Олімпійський Комітет в системі
міжнародно-правової протидії російській агресії проти України

Вагін О. А. 118

Трансформаційні особливості міграційних процесів
в контексті статусу «тимчасового захисту» українців в ЄС

Горецька Х. В. 124

Біля витоків міжнародного космічного права

Григоров О. М. 126

Питання міжнародно-правової співпраці держав
у сфері діяльності Інтерполу та Європолу

Грицьків А. М. 130

Роль міжнародних асоціацій в захисті прав поліцейських

Кравцова М. О., Кравцов О. Г. 135

Зобов'язання з колективної безпеки у праві Африканського Союзу

Ржевська В. С. 138

Історичні передумови створення міжнародної
міжурядової організації Дунайської Комісії

Шевчук А. В. 141

вже вчиняла розбій або бандитизм (ч. 2 ст. 187 ККУ), і розбій, поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 187 ККУ). Предметом даного кримінального правопорушення виступають фізичне насильство та/або психічне насильство, останнє відмежується від фізичного насильства психологічною метою, а саме погрозою заподіяти вказане фізичне насильство або погрозою позбавлення життя особи, яка зазнала нападу.

Враховуючи зазначене вище, при відмежуванні категорії розбій, вчинений військовослужбовцем за ст. 433 ККУ від категорії розбій, вчинений цивільною особою за ст. 187 ККУ задля належної кваліфікації кримінального правопорушення, можна виокремити наступні ключові аспекти такі як наявність спеціального суб'єктного складу щодо категорії розбою, вчиненого військовослужбовцем; несення військовослужбовцем служби під час вчинення злочину стосовно спеціального суб'єкту згідно ст. 433 ККУ; місце скоєння злочину та характер злочину, які мають суттєве значення при кваліфікації розбою, вчиненого військовослужбовцем; приналежність викраденого майна приватній особі, що є однією з ознак ст. 433 ККУ; обтяжуючі обставини та небезпека для життя потерпілих осіб є не менш вагомим аспектом відмежування розбою, вчиненого військовослужбовцем за ст. 433 ККУ від розбою, вчиненого цивільною особою, що підпадає під дію ст. 187 ККУ.

КРИМІНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ТРЕНДІВ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА ТА КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У ЦІЙ СФЕРІ

Пивоваров В. В.

*кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
м. Харків, Україна*

Сірець О. О.

*аспірант кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
м. Харків, Україна*

Останнім часом сфера житлового будівництва в Україні проявила себе як така, що динамічно розвивається, із продовженням даної тенденції. Причинами цьому є, з одного боку, активна внутрішня

міграція населення у напрямку так званих «економічних центрів» (зокрема, міста Київ із передмістям, Харків, Одеса, Львів тощо), а з іншого боку – активізація компаній-забудовників унаслідок такої міграції, бажання звести якомога більше нових житлових об'єктів з метою отримання якнайбільшого прибутку. При цьому мусимо констатувати, що доволі частою є практика зведення таких об'єктів із цілим рядом порушень санітарно-технічних, будівельних та ряду інших норм. Даний факт дає підстави вказати на те, що сфера житлового будівництва набуває рис вразливості від кримінально-правових посягань, незалежно від виду таких посягань.

Розміри капітальних інвестиційних вкладень за період 2012-2017 років вказують на те, що по усіх регіонах, за виключенням Донецької, Запорізької, Кіровоградської, Луганської, Миколаївської, Сумської, Херсонської, Чернівецької та Чернігівської областей, число таких інвестицій зростає. Особливо виокремлюються за такими показниками Київська, Львівська, Харківська, Хмельницька області та м. Київ. При цьому питома вага капітальних інвестиційних вкладень у житлове будівництво, порівнюючи 2012 та 2017 роки, зросла лише у Київській (20,2% проти 24,4%), Луганській (парадоксально, але 5,2% проти 6,1%), Полтавській (6,6% проти 9%), Харківській (10,7% проти 17,5%), Хмельницькій (24,7% проти 27,9%), Черкаській (10,7% проти 12,4%) областях та м. Київ (9,4% проти 9,6%). Що стосується активності з будівництва в цілому, то його зростання за цей самий період прослідковується у Волинській, Закарпатській, Київській, Львівській, Одеській, Харківській областях та м. Київ. Загальна ж кількість житла в Україні постійно зростає: у 2012 р. було розпочато будівництво 828, у 2013 р. – 2163, у 2014 р. – 1183, у 2015 р. – 1097, у 2016 р. – 1514, у 2017 р. – 1137 багатопверхових житлових будівель; загальна площа таких у 2012 р. склала 3360 тис.кв.м., у 2013 р. – 3056 тис.кв.м, у 2014 р. – 5013 тис.кв.м, у 2015 р. – 6465 тис.кв.м, у 2016 р. – 9899 тис.кв.м, у 2017 р. – 11290 тис.кв.м. У той самий час, прийнятих в експлуатацію житлових багатопверхових будинків у 2012 р. було прийнято 588, у 2013 р. – 719, у 2014 р. – 981, у 2015 р. – 1006, у 2016 р. – 987, у 2017 р. – 1083 одиниці; за площею – у 2012 р. 3261 тис.кв.м, у 2013 р. – 4023 тис.кв.м, у 2014 р. – 5161 тис.кв.м, у 2015 р. – 5435 тис.кв.м, у 2016 р. – 5250 тис.кв.м, у 2017 р. – 5935 тис.кв.м [1, с. 10-32].

Що стосується статистики вчинюваних у сфері житлового будівництва кримінальних правопорушень, то маємо навести наступні дані. Відповідно до звітів Офісу Генерального прокурора України, за 2016 р. у сфері будівництва було зареєстровано 3083, за 2017 р. – 3520, за 2018 р. – 3922, за 2019 р. – 3742, за 2020 р. – 4582, за 2021 р. – 4552, а

за період січень-квітень 2022 р. – 873 кримінальні провадження, у яких до суду було направлено у 2016 р. – 592, у 2017 р. – 732, у 2018 р. – 927, у 2019 р. – 708, у 2020 р. – 1665, у 2021 – 2415, а за період січень-квітень 2022 р. – 282 обвинувальних акти, у тому числі й із угодами [2].

Таким чином, наведені статистичні дані підтверджують нашу наукову гіпотезу про те, що сектор житлового будівництва в Україні має тренд росту, внаслідок чого містить відповідні кримінальні загрози. Зазначається, що невисока ефективність вітчизняних органів досудового розслідування у запобіганні, а також протидії кримінально-протиправним діям у даній галузі призводять до погіршення криміногенної ситуації та, безсумнівно, латентизації такої протиправної діяльності. Слід погодитися з Г. М. Чернишовим, існує комплексне явище, складові якого взаємопов'язані: погіршення інвестиційного клімату, зниження рівня соціальної захищеності населення, втрата довіри суспільства до правоохоронних органів, судів, а також безпосередньо до компаній-забудовників, зниження темпів розвитку галузі будівництва та, зокрема, житлового будівництва [3, с. 15].

Необхідно також відзначити, що кількісний тренд житлового будівництва має «фрагментарний» характер, оскільки є притаманним не для всіх регіонів. У той же час, очевидним поясненням цьому є саме внутрішня міграція, коли люди здійснюють переміщення від менш економічно-розвинених у бік більш економічно-розвинених регіонів. У той же час, вищенаведені статистичні дані дають поштовх для подальших наукових кримінологічних досліджень. Так, окремий інтерес для наукової спільноти та суспільства загалом становить вивчення генезису, а також виявлення дієвих засобів і способів попередження та протидії різного роду кримінальним правопорушенням у сфері житлового будівництва. Адже переважна більшість проведених в останньому десятиріччі кримінологічних досліджень, що безпосередньо або побічно стосувалися сфери житлового будівництва, істотно обмежені за об'єктом дослідження суто окремими групами вчинюваних кримінальних правопорушень, стосувались переважно шахрайства, відтак залишається актуальною потреба проведення комплексного кримінологічного дослідження.

Література:

1. Житлове будівництво в Україні у 2012-2017 роках. Статистичний збірник. Державна служба статистики України. Київ. 2018. 64 с.
2. Статистика. Офіс Генерального прокурора. URL: <https://gp.gov.ua/ua/posts/statistika>

3. Чернишов Г.М. Фінансове шахрайство в інвестиційно-будівельній сфері: кримінологічне дослідження: дис. канд. юрид. наук: 12.00.08 / Г. М. Чернишов. Одеса, 2016. 241 с.

ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ПОЛІТИКИ АНТИКОРУПЦІЙНИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВИ

Сидоркіна Р. Д

*доцент кафедри соціально-гуманітарної підготовки та права
Західнодонецького інституту*

*ПраТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»
м. Павлоград, Дніпропетровська область, Україна*

З моменту проголошення незалежності України корупція розглядається як пряма загроза національній безпеці, стабільності та економічному зростанню держави. Негативні наслідки корупції знищують конституційні принципи соціальної справедливості та рівності всіх перед законом. Корупція підриває довіру людей до влади, дискредитує механізми розвитку конкуренції та запобігання монополізму в економіці, сприяє лобюванню законодавчих і нормативних актів, масштабним зловживанням і злочинності та несе загрозу правам та свободам громадян.

За інформацією Transparency International Україна отримала 33 бали зі 100 можливих в індексі сприйняття корупції у 2021 році та посіла 122 місце серед 180 країн, це – мінус один бал порівняно з 2020 роком [1].

Таким чином, проблема протидії корупції в Україні сьогодні є надзвичайно актуальною і однією із найважливіших державних завдань. Необхідність потужної боротьби з цим негативним соціально-правовим явищем є очевидною для політиків, економістів та спеціально створених державних антикорупційних органів, що зумовлює підвищення інтересу науковців до вивчення зазначеної проблеми.

Боротьба з корупцією вийшла з формальних меж, стала предметом постійної уваги керівництва держави, громадських та міжнародних організацій [2, с. 346].

У сучасних умовах основним органом антикорупційного запобігання в Україні є Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК), центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, обов'язком якого є формування та реалізація державної антикорупційної політики [3]. Протягом 2021 року НАЗК продовжувало прикладати зусилля для боротьби з корупцією та сприяння формуванню

МІЖНАРОДНА
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

«ЮРИДИЧНІ НАУКИ:
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

(м. Запоріжжя, 24–25 червня 2022 р.)

Підписано до друку 27.06.2022. Формат 60x84/16.
Папір офсетний. Гарнітура Times New Roman. Цифровий друк.
Умовно-друк. арк. 5,67. Наклад 100. Замовлення № 0722-103.
Ціна договірна. Віддруковано з готового оригінал-макета.

Видавництво і друкарня – Видавничий дім «Гельветика»
69002, м. Запоріжжя, вул. Олександрівська 84, оф. 414
Телефони +38 (048) 709 38 69, +38 (095) 934 48 28, +38 (097) 723 06 08
E-mail: mailbox@helvetica.ua
Свідоцтво суб'єкта видавничої справи
ДК № 7623 від 22.06.2022 р.